

INTELLEKTUAL MEHNAT SOHASIDA YANGI TEXNOLOGIYALAR, ULARNING TAVSIFI VA TIL O'RGANISHGA DOIR AHAMIYATI

Tadjibayev Baxram Ruziyevich

f.-m.f.n., dotsent

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333381>

Annotatsiya. *Texnologiya intellectual mehnat mazmunini oshirishning ajralmas shartidir. Ilm-fan intellectual mehnat natijasida ushbu texnologiyani rivojlantirishning nazariy asosi bo'lib xizmat qiladi. Texnologiyalar ijodkorlik elementlari bilan intellectual ish natijasi bo'lib, shu bilan birga innovatsion sohada o'zgarishlar kiritadi va intellectual ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bunday texnologiyalarning inson va umuman jamiyatni takomillashtirish va o'z-o'zini rivojlantirishga ijobiy ta'siri ham qayd etilgan.*

Kalit so'zlar: *intellectual mehnat, texnologiya, innovatsion, takomillashtirish, samaradorlik, ijodkorlik.*

Annotation. *Technology is an indispensable condition for increasing the content of intellectual work. Science, as a result of intellectual work, acts as the theoretical basis for the development of this technology. Technologies, being the result of intellectual work with elements of creativity, at the same time make changes in the innovation sphere and contribute to the increase in the efficiency of intellectual work itself. The positive impact of such technologies on the improvement and self-development of a person and society as a whole is also noted.*

Key words: *intellectual work, technology, innovation, creativity, improvement, increase.*

Аннотация. *Непрерывным условием повышения содержательности интеллектуального труда служит технология. Наука, как результат интеллектуального труда, выступает в качестве теоретической основы развития этой технологии. Технологии, являясь результатом интеллектуального труда с элементами творчества, в тоже время вносят изменения в инновационную сферу и способствуют росту эффективности самого интеллектуального труда. Отмечается также позитивное влияние таких технологий на совершенствование и саморазвитие человека и общества в целом.*

Ключевые слова: *интеллектуальный труд, технология, инновация, эффективность, саморазвитие, совершенствование.*

Tadqiqot maqsadi: *Intellectual mehnat yangi texnologiyalarining yaratilishiga doir muhim talablarni belgilash va ularni tadqiq etishdagi asosiy tavsiflar.*

Masalalar:

1. *Intellectual mehnat tavsiflanishida ob'ektiv baholash mezonlarini aniqlash.*
2. *Intellectual mehnat texnologiyalari yaratilishida zarur talablarni shakllantirish*

Tadqiqot ob'ekti: *intellectual mehnat texnologiyalari.*

Tadqiqot predmeti: *intellectual mehnat texnologiyalarini rivojlantirishda tayanch tavsiflar.*

Tadqiqot dolzarbligi. Intellektual mehnat texnologiyalarini o'rganish va ularni qo'llashning dolzarbligi insonning intellektual faoliyati murakkab kompleks bo'lib, shu jumladan: aql, professionallik, innovasiya, faoliyat, bilim, ijodkorlik, kreativlik, tashabbuskorlik, o'z-o'zini rivojlantirish, shuning bilan birga, moliya, ta'lim, ishlab chiqarish sohalarda mahsulot va xizmatlar yaratishga qaratilgan eng ilg'or ilmiy bilimlarning kontsentrasiyasini talab qiluvchi yangi texnologiyalar ixtiro etilishi o'rganilmaganligidan kelib chiqadi [Dillenbourg P., Jarvela S., and Fischer F. 2009. 1].

Hozirgi kunda, ob'ektiv sabablarga ko'ra, intellektual mehnatni shakllantirish, uni tartibga solish va algoritmlash, shuningdek, avvaldan natijani bilib bo'lmaslik kabilar yangi texnologiyalarni amalda joriy etishlik sust holatda qolishligiga olib kelmoqda [Mulder R.H., and Baumann S. 2005. 2].

Intellektual mehnat texnologiyalari – bu insonning intellektual kognitiv faoliyatini amalga oshirishning oqilona usullari, ko'nikmalari va qobiliyatlari tizimi, samaradorlik, tarkib, samaradorlikni oshirishning samarali usullari, shuningdek mehnat sharoitlarini, rejimini, to'g'ri tashkil etilishini, mehnat zichligi, charchoq va zo'riqishni kamaytirish va boshqa salbiy insonning aqliy faoliyati omillari va amalda sinovdan o'tkazish.

1-Shakl. Intellektual ish texnologiyasi

Ta'lim sohasini rivojlantiruvchi o'qitish texnologiyalari intellektual mehnat texnologiyalarining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Xususan, bunday texnologiyalarning til o'rganishdagi roli juda kattadir. Zamonaviy axborot jamiyati sharoitida bilim va malaka inson hayotida hamisha ustivor omil bo'lib qolaveradi.

Mutaxassis o'z ona tilida axborot tanqisligini his etganligi holatida o'z-o'zidan uning kasbiy sohaga doir jahon miqyosidagi yangiliklarga ega bo'lishlik zaruriyati paydo bo'ladi.

So'ngi davrda intellektual va axloqiy rivojlanishni ta'minlovchi ta'lim tizimning turi keng tarqalishi kuzatilmoqda. Bunday tizim turi o'z navbatida aql qobiliyatini faollashtiradi va mantiqiy fikrlashni shakllantiradi.

Tilshunoslikdagi yangi o'qitish texnologiyalarning maqsadi – ijodiy rivojlanish va o'z-o'zini yuksaltirishdan iboratdir. Ushbu texnologiyalardan nimalarni kutish mumkin? Ularning foydalarini quyidagilardan ko'rishimiz mumkin bo'ladi:

1. Millatni angelaydi, taniydi.

2. So'z boyligi ortadi.
3. Tilga mehr-muhabbat uyg'onadi.
4. O'z va o'zga tillar o'rtasidagi munosabatni o'rganadi.
5. O'sha tilga mansub xalqning tarixi, madaniyati, qadriyatlarini anglaydi.
6. Dunyodagi tillar va ularning jahon tsivilizasiyasida tutgan o'rni borasida bilim hosil qiladi.
7. O'z tili va o'zga til rivojlanishi taraqqiyotidagi yutuq va kamchiliklarni tushunib boradi.
8. O'rgangan tilga mansub adabiyot durdonalarini aslida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi.
9. O'sha tilning o'tilishi, bugungi va kelgusi taraqqiyoti borasida fikr-mulohazalarga ega bo'ladi.
10. O'rgangan til va unga qarindosh tillar haqida tasavvuri boyiydi.
11. Ayni tilning grammatik qurilishi, murakkabliklarini ham tushuna boradi.
12. Til va uning jahondagi mavqei haqida bilim hosil qiladi.
13. Tilning o'z taraqqiyoti davomida qanday rivojlanib borganligini ham o'rganadi (til tarixi).
14. Til va undagi dialektologiya (shevalar) haqida bilimga ega bo'ladi.
15. Til o'rganish qobiliyati shakllanadi.
16. Til o'rganishlikning tajribaviy xulosalariga ega bo'ladi.
17. Til o'rganishlik orqali insonning nutqiy (og'zaki va yozma) qobiliyati yuksalib boradi.

Xulosa. Insonning ilmiy va intellektual faoliyati nuqtai nazaridan qaraganda, intellektual mehnat texnologiyalari sarflar tejamkorligini ta'minlovchi yoki bunday tejamkorlik sharoitini yaratuvchi va takomillashtiruvchi innovasiyalar sifatida ko'riladi, hamda shu bilan birga, ular ilmiy-amaliy yangiligi, amaliyotga joriy etilishi va iqtisodiy foydaliligi bilan ajralib turadi. Insonning intellektual faoliyati bilan yaratilgan intellektual mehnat texnologiyalari o'zining foydaliligi bilan ajralib turadigan bilimlar bo'lib, ularga qilingan sarflar orqali baholanmaydi, chunki texnologiyalarni joriy etilishdan olingan natijalar sarflardan ko'p marotaba ustundir. Intellektual mehnat texnologiyalar yangilikni yaratishga mo'ljallangan bo'lib, ularning foydali jihatlarini sarflar bilan taqqoslash mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dillenbourg P., Jarvela S., and Fischer F. (2009). The Evolution of Research on Computer-Supported Collaborative Learning: from design to orchestration, in *Technology-Enhanced Learning*, ed N. Balacheff S., Ludvigsen T. de Jong A., Lazonder, and S. Barnes (Dordrecht: Springer Netherlands, 3-19. doi:10.1007/978-1-4020-9827-7_1
2. Mulder R.H., and Baumann S. (2005). Competencies of in-company trainers, in *Bridging Individual, Organisational, and Cultural Aspects of Professional Learning*, eds H. Gruber, C. Harties, R.H. Mulder, and M. Rehrl (Regensburg: S. Roderer Verlag). 105-109.